

SEXUALITATE, ASCETISM ȘI TEATRALITATE LA COMUNITĂȚILE *HIJRA* DIN SUBCONTINENTUL INDIAN

Daria IOAN*

Sex, Ascetism, and Theatricality with Hijra Communities in the Indian Subcontinent (Abstract)

In this paper some aspects of creative ascetism within *hijra* community in India are presented. This third sex, recognized as such, whether it comprises hermaphrodites or eunuchs, supposes beliefs and practices, marked by a sacred aura, implying both the stigmatization and the unicity conferred by this sexual and social identity. The position of *hijra* between two worlds in which they cannot fully take part allows them to use ritualistic gestures and magical practices (fulfillment of wishes, blessing, curse). In the magic mastered by *hijras*, in the social or sexual activities performed by them (including prostitution) a big amount of theatricality is included.

Keywords: third sex, sexuality, creative ascetism, sacred powers, emasculation, theatricality, magic.

Cuvinte-cheie: al treilea sex, sexualitate, ascetism creator, puteri sacre, emasculare, teatralitate, magie.

Subcontinentul indian este adesea perceput ca fiind tărâmul în care totul este posibil, atât de către locuitorii, cât și de către vizitatorii săi. Un număr mare de povești fantastice încă bântuie comunități întinse, iar aderența realului la ireal, a revelatului la nerevelat este inseparabilă de modul general de a gândi și de a simți în această parte a lumii...

Contradicțiile pot apărea și da peste cap logica europeană obișnuită, dar ele tind să fie integrate cu ușurință într-o viziune atotcuprinzătoare, care poate să admită atât adevărul cât și opusul său, ca să nu vorbim de diferite părți ale aceleiași noțiuni. Am ales să plasăm studiul despre comunitatea celui de-al treilea sex cunoscută ca *hijra* sub semnul acestei percepții, care pare să caracterizeze societatea indiană, în care a fost posibilă integrarea acestor oameni departe de tradiția occidentală de a privi corpul și limitele sale.

Comunitățile Hijra au existat în India într-o istorie consemnată de mai mult de 4000 de ani. [...] Reprezentanții lor sunt hermafrodiți și bărbați care sunt, în general, incapabili să ducă o viață obișnuită, incapabili de căsătorie și de a avea copii. În India, hijra au opțiunea, în zilele noastre, să se identifice ca eunuci („E”) în pașaport și în unele documente guvernamentale. Termenul de hijra este o umbrelă care include diverse forme de deviații ale genului. Acestea includ hermafrodiții și trans-sexualii, cei care se îmbracă în haine de sex opus, homosexuali, bisexuali și falși hijra. În aria studiată [...] ei sunt clasificați, în principal, în cinci categorii

* Departamentul de Cinematografie și Media, Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

de gen: 1. *Khusra*: un Hijra original cu o diformitate sexuală (hermafrodit sau intersexual); 2. *Aqua*: o persoană care se îmbracă cu haine ale sexului opus sau travestiți și trans-sexuali; 3. *Zananay*: Un bărbat impotent, homosexuali sau bisexuali; 4. *Khoja/Chhinni*: un Hijra castrat prin înlăturarea penisului, a testiculelor și a scrotului; 5. *Chhibri*: o femeie biologică reală cu falsă identitate hijra.¹

În *Hijra din India: dimensiuni culturale și individuale ale unui al treilea gen instituționalizat*, Serena Nada face referință la episodul în care hijra apar în vechea epopoe *Ramayana*, ca nefiind nici bărbați, nici femei, ci ca aparținând ambelor genuri și imposibil de definit:

Rama a fost nevoit să părăsească Ayodhya (orașul său natal) și să se retragă în pădure pentru 14 ani. La plecare, întreg orașul l-a urmat, fiindcă toți îl iubeau. Când Rama a ajuns la... marginea pădurii, s-a întors către oameni și le-a spus: „Doamnelor și domnilor, vă rog ștergeți-vă lacrimile și plecați”. Însă acești oameni care nu erau nici bărbați, nici femei, nu au știut ce să facă. Așa că au rămas acolo timp de 14 ani. Când Rama s-a întors din Lanka, [...] a găsit mulți oameni cu bărbi lungi și cu unghii lungi, meditănd cu toții. Și astfel ei au fost binecuvântați de Rama.²

Aceasta este una dintre poveștile comune care circulă în comunitățile hijra, confirmând importanța și moștenirea lor culturală. Statutul fizic al hijra nu este definit în mod clar în această ocurență legendară. Nu e evident că sunt hermafrodiți sau bărbați impotenți ori amândouă. În cercetarea sa cu privire la acest subiect, Nada aduce un exemplu prezent al unui hijra care pretinde că s-ar fi născut astfel, inevitabil și iremediabil separat de ceilalți oameni normali. Hijra pot fi primiți în comunitățile lor în baza motivului că s-au născut ca bărbați cu o disfuncție sexuală dar pot intra în aceleași cercuri dacă sunt hermafrodiți sau convertiți, adică să renunțe în mod voit la funcția lor reproductivă și la rolul lor în societate și să aleagă să urmeze un guru al uneia dintre casele de hijra și să fie parte din acea comunitate și să îi respecte regulile și sistemul de valori, ca pe un drum fără întoarcere. Autenticitatea hijra a intrat frecvent sub incidența controverselor. În general, ei au un aspect amestecat care reunește trăsăturile bărbătești și femeiești sub un soi de personaj teatral, dar există diferențe între aspectul exterior, ce pare unificator la o primă vedere.

Întâlnirea dintre cele două sexe în diferite imagini care perpetuează neutralitatea și alteritatea este legată de reprezentări ale zeităților. Hijra din statul Maharashtra sunt devotați zeiței Bahuchara Mata, care îi protejează pe cei care supraviețuiesc operației de emasculare. În mod paradoxal, aceasta este zeița castității și a fertilității în aspectul ei de fecioară și incarnarea aspectului de Mamă al zeiței Shakti (personificarea energiei creative). Se crede că zeița însăși a săvârșit actul de automutilare, tăindu-și unul dintre sâni și oferindu-l unor tâlhari în locul trupului ei. În mitologia hindusă, zeul Shiva a înfăptuit și el o automutilare castrându-se singur, după ce Brahma împlinise deja actul creației și astfel

¹ Sibsankar Mal, *The Hijras of India: a marginal community with paradox sexual identity*, în „Indian J. Soc. Psychiatry”, vol. 34, 2018, p. 80–81, DOI: 4103/ijsp.ijsp_21_17 (accesat în: 23.09.2019).

² Serena Nada, *The Hijras of India: Cultural and Individual Dimensions of an Institutionalized Third Gender Role*, în Richard Parker and Peter Aggleton (edit.), *Culture, Society and Sexuality. A Reader*, UCL Press, Taylor and Francis Group, 1999, p. 227.

falusul lui Shiva nu mai era necesar. Renunțarea la puterea sa fizică masculină implică mitul ascetismului creativ. Fertilitatea a devenit rezultatul unei asemenea renunțări, iar venerarea organului genital al lui Shiva – care a fost aruncat pe pământ – este comună celui mai mare număr de locuri sfinte.

Într-o altă legendă, în Hyderabad, o acțiune similară celei a lui Shiva este înfăptuită de un hijra care aduce ploaia la cererea unui monarh. Falusul aruncat pe pământ are un efect imediat, iar ploii i se permite de către zei să cadă și să pună capăt unei lungi secete.

Ambiguitatea dintre sexe este deseori legată, în mitologia hindusă, de aspectul nediferențiat al diferiților zei, simbolizând echilibrul perfect între partea masculină și partea feminină. Reprezentări ale androginiei se găsesc în numeroase piese ori ansambluri arhitecturale (ca de pildă anumite figuri din templele de la Khajuraho, din Madhya Pradesh, construite între 950 și 1050 de către dinastia Chandela ca o sinteză între religiile hindusă și jaină).

Acei hijra care practică dansul și cântatul la nunți și botezuri se numesc *badhai*, pe când cei care practică prostituția se numesc *kandra*. În acest creuzet al tuturor posibilităților, amândouă aspectele sunt revendicate ca legitimând statusul și importanța hijra în societate și în viața religioasă. Dubla valență face ca membrii comunității hijra să reprezinte un grup social complex, care plutește ca o insulă în cultura indiană. Cei care trăiesc de pe urma serviciilor sexuale se găsesc în întreg subcontinentul în trenuri sau în apropierea garilor, în parcuri, piețe ori în alte locuri aglomerate în care pot să atragă atenția. De obicei, oamenii observă prezența lor din pricina bățăilor lor din palme sau în situația în care aceștia își expun organele genitale amputate. Sunetul bății din palme poate fi folosit în diferite moduri, ca un semn pentru ca ceilalți să fie atenți, să le dea bani ori să se teamă de blestemul lor. În trenuri, indienii sunt obișnuiți cu aparițiile lor dar toată lumea le oferă bani doar ca să fie lăsată în pace. Hijra se urcă în trenuri din orice gări și îi ating doar pe bărbați pe umăr ca să le ceară bani. În mod obișnuit, primesc banii ca să plece și să nu facă rău cu deochiul lor.

La polul opus al *badhai*-lor care aduc binecuvântări, *kandra hijra* pot aduce infertilitate asupra bărbaților. Atunci când își ridică sariurile, impactul unei astfel de vederi poate fi violent asupra indienilor, care sunt cunoscuți pentru pudoarea lor. Dar frica de blestemele hijra este adesea nejustificată, deoarece se consideră că ar avea astfel de puteri doar dacă își mențin un stil de viață ascetic.

Hijra care practică prostituția sunt lipsiți de orice dar supranatural. Ei nu se află sub protecția zeiței Bahuchara Mata, chiar dacă o revendică. În India, fenomenul care îi privește pe hijra poate fi asemănat cu cel ce-i privește pe *sadhu*, acei oameni considerați sfinți, care pribegesc fără să aparțină vreunei caste. Ei pot fi reali ori falși. Cei din urmă au abandonat, în mod evident, stilul de viață ascetic și profită de imaginea opusă pe care o pot revendica. Referitor la hijra, lucrurile sunt chiar mai complicate. În primul rând, există o controversă chiar în sânul comunității lor în ceea ce privește autenticitatea ori falsitatea lor, prin naștere sau operație chirurgicală (*nirvan*), impotența naturală ori obținută prin intervenție umană. Hijra *Kada-catla koti* (*paonbattawala*, prin ostensiune bărbați heterosexuali care nu poartă sari) care nu aparțin de nicio casă și nu urmează niciun guru se pot căsători, nu doar cu bărbați, ci chiar și cu femei.

Un alt aspect important în lumea hijra este cantitatea de *izzat* pe care îl posedă fiecare. Printre oamenii obișnuiți, *kada-catla* au mai mult *izzat* fiindcă se îmbracă și trăiesc ca bărbații. Dar între hijra, aceia care poartă haine femeiești și se poartă ca femeile au mai mult. Termenul de *izzat* ar putea fi înțeles ca putere, respect sau chiar ca valoare în interiorul comunităților.

Îmbrăcămintea feminină (în acest context sariul) servește ca însemn al recunoașterii (publice), iar pentru hijra este simbolul chintesenței *izzat*-ului. Cei care se află pe această scară a identității vestimentare (ca hijra) ar putea fi mai stigmatizați de către comunitatea mai largă, dar au parte de un mai mare respect în comunitățile proprii tocmai pentru aceste practici vestimentare. [...] Mai mult decât atât, acest simbol al diferenței aparent îi distinge pe hijra, în conceptualizările lor, de la *zenanas* la *kada-katla koti*. [...] În termenii hijra, acesta [a purta sari] a fost singurul însemn mai important al diferenței între *koti*, pe lângă operația de *nirvan* și *rit*.³

Se pare că transformarea corporală radicală pe care hijra și-o aplică prin înlăturarea organelor lor genitale se continuă cu un alt șir de metode folosite pentru a obține aspectul feminin. Chiar și așa, imaginea feminizată pe care și-o construiesc conștiincios are de-a face mai mult cu punerea în scenă a feminității decât cu copierea ei efectivă și cu trăirea ei. Spectacolul genului pe care hijra îl joacă are legătură cu un înalt grad de teatralitate. Acest aspect al vieții lor este de importanță majoră, devreme ce ei trăiesc din asta.

Hijra care își câștigau traiul jucând la nunți și la nașteri erau elita comunității lor. Chiar dacă lucrau din greu, ei erau mai bine remunerați și câștigau status în comunitatea Hijra pentru că își câștigau traiul într-o manieră tradițională și nu practicând prostituția sau cerșind pomeni. [...] Hijra pot fi și invitați în casa cuiva, iar tarifele lor pentru serviciile pe care le oferă pot fi foarte mari. Se presupune că pot vedea evenimente din viitor și că pot da binecuvântări de sănătate. Hijra care pot oficia aceste servicii pot câștiga foarte bine dacă lucrează pentru clasele superioare.⁴

De-a lungul subcontinentului indian, mulți hijra joacă în teatre ambulante, adesea în roluri care implică imaginea ironizată a femeilor. Dar nu doar pe scene pot fi văzuți jucând parodii de gen. Ei circulă în numeroase alte spații publice, de obicei în grupuri care ies în evidență făcând uz de metode teatrale. Ei sunt legați, în mod intrinsec, de spectacol, folosindu-se de acesta în aproape toate contextele, cel mai mult pentru a câștiga bani.

Ei locuiesc spațiile într-o manieră deschisă, deseori atrăgând atenția vorbind tare și făcând gesturi cu mâna, inclusiv unica lor bătaie din palme. Hijra adoptă, de asemenea, modele bărbătești de a vorbi. Cu zâmbetul ca replică întipărită pe chip, împodobiti cu *kajal*, machiaj, ruj, îmbrăcați în sariuri multicolore, oribilă parodie

³ Gayatri Reddy, *Practice Makes the Perfect Woman: markers and methods of gender enactment*, în Donald L. Boisvert and Carly Daniel-Hughes, *The Bloomsbury Reader in Religion, Sexuality and Gender*, Bloomsbury, 1998, p. 212. Vezi și Gayatri Reddy, *With Respect to Sex: negotiating hijra identity in South India*, Chicago University Press, 2005.

⁴ Sibsankar Mal, *op. cit.*, p. 82–83.

a femeilor într-un stil unic, ei hoinăresc piețele aglomerate în grupuri, pentru a-și obține venitul.⁵

Lumea hijra constă într-un amestec complex de adevăr și minciuni, de iluzie și realitate. Ei trăiesc la marginea societății, strălucitori în modul lor de izolare, dar, în același timp, sunt acceptați de către ceilalți ca grup social unic. Legenda ascetismului creativ, atât de răspândită în India mitică, se dovedește a fi, în cazul hijra, un punct de ancorare puternic pentru legitimitatea lor și un mod de viață pentru aceia care practică stilul badhai, dar și o calitate pe care o pot teatraliza ușor și folosi în avantajul lor. Acest grad ridicat de teatralizare a puterilor sacre în comunitățile hijra este interesant în societatea indiană profund religioasă, dar nu și în India tuturor posibilităților, în care lucrurile pot foarte bine să coexiste cu contrariul lor. Numeroasele paradoxuri care fondează tradiția hijra și practicile lor actuale sunt integrate în această structură extinsă, care ne permite să eludăm binele și răul, realul și falsul, într-un ansamblu sincretic, uimitor în varietatea sa. La întâlnirea legendei cu viața, hijra sunt acceptați în India ca purtători ai puterilor sacre de demult care au fost parțial pierdute în tumultuoasele mișcări de zi cu zi ale lumii prezente.⁶

⁵ *Ibidem*, p. 81.

⁶ Lucrarea a fost sprijinită de un grant al Ministerului Cercetării și Inovării, UEFISCDI PN-III-P1-1.1-TE-2016-0067, contract nr. 135/2018, având titlul *Iconografia vrăjitoriei – o abordare antropologică: cinema, teatru, arte vizuale*; manager de proiect Ioan Pop-Curșeu.

